

**SANOAT BINOLARIDA SHOVQINNI KAMAYTIRISH BO'YICHA
TADQIQOTLAR**

Rashidov Jasur G'ayrat o'g'li

PhD, Toshkent arxitektura-qurilish universiteti “Bino va inshootlarni loyihalash” kafedrası dotsenti, Toshkent, O‘zbekiston.

Maftuna Shakarovna Azimova

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti “Bino va inshootlarni loyihalash” kafedrası magistranti.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida shovqinning inson tanasiga ta'siri o'rganildi, sanoat binolarida shovqinni kamaytirishning mavjud usullari va asboblari tahlil qilindi.

Abstract. This research paper, the effect of noise on the human body was studied, an analysis was made of the available methods and devices for attenuating noise in industrial buildings

Kalit so'zlar: sanoat binolari, o'lchovlar, shovqinni kamaytirish, tebranish manbalari.

Key words: industrial buildings, measurements, noise reduction, vibration sources.

KIRISH. Shovqinni baholash ish joyining turi va hajmi, xodimlar soni va shovqinni baholash bo'yicha oldingi ma'lumotlar mavjudligi kabi holatlarga qarab oddiy yoki juda murakkab bo'lishi mumkin. Shovqinni baholash shovqin darajasi o'lchagich yoki shovqin dozasi o'lchagich bilan amalga oshirilishi mumkin. Shovqin o'lchovlari odatda qo'lda amalga oshiriladi va shuning uchun o'lchovlar o'tkazilganda baholovchi mavjud; buning afzalligi baholovchi o'lchanayotgan narsani bevosita kuzatishi mumkin. Shovqin dozasini o'lchagich odam ishlayotgan vaqtda ma'lum vaqt davomida foydalanish uchun mo'ljallangan. Har bir holatda o'lchash mikrofonni quloqdan 6-8 sm masofada joylashgan bo'lishi kerak. Ikkala quloqni ham, shovqinni boshqarish uchun ishlatiladigan eng salbiy eshitish natijalarini baholash kerak bo'lishi

mumkin [1-3]. Ikkala turdagi asboblarning tovush bosimining o'zgarishini detsibellarda ifodalangan tovush bosimi darajasi sifatida o'lchaydi. Detsibel shkalasi logarifmik yoki siqilgan, chunki inson qulog'i tovush bosimining keng doirasini eshitishga qodir. Eshitish qobiliyatining biroz yo'qolishi yoki strukturaviy shikastlanish sodir bo'ladigan portlovchi yoki zarbali tabiatning o'ta baland shovqini bundan mustasno, baland shovqin dastlab ichki quloqdagi sezgir soch hujayralarini charchatadi, bu esa eshitish chegarasining siljishiga olib keladi. Bu vaqtinchalik chegara o'zgarishi deb ataladi. Kasbiy shovqin ta'sirini va uning eshitish keskinligiga ta'sirini baholash uchun ishchilar tomonidan oddiy sinov o'tkazilishi mumkin; ish joyiga kelganingizdan so'ng, siz dvigatelni o'chirishingiz kerak, lekin kontakti emas. Avtomobil radiosini yoqing va ovoz balandligini eshitiladigan darajaga tushiring. Radioni o'chirmang, lekin kontakti o'chiring va ishga boring. Ishdan keyin kontakti yoqing. Radio ham yoqilishi kerak. Agar radio eshitilmasa, vaqtinchalik chegara o'zgarishi ish kunida sodir bo'lgan. Eshitish chegarasining o'zgarishi zerikarli yoki tiqilib qolgandek tuyuladi, ba'zida quloqlarda jiringlash mavjud bo'ladi. Bu ta'sir qilishdan keyin bir necha soatdan bir necha kungacha davom etishi mumkin.

Qoidaga ko'ra, eshitish bir kechada tiklanadi, bu hamma narsa tartibda ekanligi haqida noto'g'ri taassurot qoldiradi. Biroq, muntazam ta'sir qilishning ta'siri oqibatlari yomon bo'lishi mumkin. Soch hujayralari oxir-oqibat parchalanadi, natijada zarar yaxshi rivojlanmaguncha, odatda sezilmaydigan doimiy chegara siljishi sodir bo'ladi. Zararlangan soch hujayralari o'zini tiklay olmaydi; shuning uchun eshitish qobiliyatini yo'qotish doimiydir, chunki dori-darmonlar mavjud emas va eshitish asboblari tabiiy eshitishni tiklay olmaydi.

Jamiyat shovqini asrlar davomida sog'liq muammosi sifatida tan olingan. Bugungi kunga kelib, asosiy topilmalar stress, titrash xolati, uyqu buzilishi, konsentratsiya va faollikka aralashish, qon bosimi va yurak urish tezligining oshishi va yurak-qon tomir kasalliklari kabi sog'liqqa ta'sir qiladi. Bundan tashqari, shahar atrofidagi shovqinli joylarda bolalarning intellektual rivojlanishi tinch shaharlarda yashovchilarga nisbatan buzilgan bo'lishi mumkinligi haqida ba'zi dalillar mavjud.

Qoida tariqasida, ish joylarida har doim ham bir vaqtning o'zida yoki butun smenada ketma-ket ishlatilmaydigan turli xil shovqin manbalari mavjud. Shuning uchun shovqin darajasi vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. Bundan tashqari, ishchilarning mashinalar va ish joylari atrofida harakatlanishi shovqin ta'sirining o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Ishlab chiqarish muhitida alohida shovqin manbalarini o'lchash uchun ishlab chiqarishni to'xtatish qimmatga tushishi yoki mumkin bo'lmasligi mumkin. Shu bilan birga, shovqinni samarali nazorat qilish diqqatni jalb qilish manbalariga ustuvorlik berish uchun shovqin manbalarini aniqlash va tahlil qilishni talab qiladi.

Haddan tashqari shovqinga olib kelishi mumkin bo'lgan shovqin manbalari aniqlansa, keyingi qadam ish smenasida har bir mashina yoki uskunadan foydalanish vaqtini va operatorning undan foydalanish yoki uning yonida ishlash vaqtini aniqlash orqali shovqinni boshqarishga ustuvorlik berishdir. Misol uchun, shovqin darajasi yuqori bo'lgan, lekin qisqa smenada foydalanishga ega bo'lgan qurilma yoki uskunaga shovqinni kamaytirish uchun past shovqinli mashina yoki uzoq smenali uskunaga qaraganda pastroq ustuvorlik berilishi mumkin. Umumjahon me'yorlari quyidagi tartibda ko'rib chiqilgan nazorat choralari orqali nazorat ierarxiyasiga rioya qilishni talab qiladi: a) Iloji boricha ishchiga ta'sir qiladigan shovqin manbasini yo'q qiling. b) Agar biron bir usul qo'llash mumkin bo'lmasa, u holda ishchiga ta'sir qiladigan shovqin darajasini jim uskunalar yoki jarayonlarni almashtirish yoki texnik nazorat choralari qo'llash orqali minimallashtirish kerak. c) Agar b usuli amalda bo'lmasa, shovqin darajasini ma'muriy nazoratni qo'llash orqali minimal darajaga tushirish kerak. d) Agar c usuli qo'llash mumkin bo'lmasa, ishchini shaxsiy eshitish himoyasi bilan ta'minlash orqali shovqin darajasini minimallashtirish kerak. Ta'sir qilish standartidan oshib ketadigan ish joyidagi shovqin, iloji boricha, xavfli bo'lmagan darajaga tushirilishi kerak. Buning eng yaxshi usuli shovqin manbasini yo'q qilishdir. Buning bir yo'li endi shovqin qiladigan ishni qilmaslikdir. Agar bu amaliy bo'lmasa, faoliyat yoki jarayonning shovqinli tarkibiy qismlarini tinchroq bo'lganlarga almashtirish orqali faoliyat yoki jarayonni almashtirish haqida o'ylash kerak. Misol uchun, metallni egish uchun uni urish o'rniga, metallni qizdirib, keyin pense yoki press bilan egilishi

mumkin. Muhandislik shovqini manbadagi manzilni boshqarish shovqin manbasini o'zgartirish orqali yoki qobiqlar orqali boshqaradi (masalan, qattiq material va ovozni yutuvchi astarli ichki yuza), o'zgartirishlar va qo'shimchalar, shovqin yo'liga to'siqlar qo'yish yoki qabul qiluvchining uchini qamrab olish.

Umuman olganda, muhandislik shovqinlarini boshqarish shovqinni boshqarishning eng samarali usuli hisoblanadi, lekin ba'zida qimmatga tushishi mumkin.

Muhandislik shovqinlarini boshqarishning ba'zi asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

- mashinalarda tebranish manbalarini izolyatorlar yoki amortizatorlarga o'rnatish;
- metall qismlarni plastik, neylon yoki kompozit komponentlar kabi jimroq materiallar bilan almashtirish;
- Alohida shovqinli qismlar atrofida mahalliy muhofazalarni o'rnatish mashinalar;
- ovozni yutuvchi materiallarni kiritish;
- strukturalar yordamida havo va gaz chiqarishni ta'minlash.

Shovqinni nazorat qilishning ma'muriy chora-tadbirlari ishchining tashkiliy usullar bilan ta'sir qiladigan shovqin darajasini kamaytirishga qaratilgan, masalan: eshitish himoyasi zonalarini aniqlash, xavfsiz/xavfsiz shovqin zonalarini aniqlash uchun shovqin xaritasini tuzish, ta'sir qilish vaqtini cheklash uchun ish mas'uliyatini qayta qurish, texnik xizmat ko'rsatishni optimallashtirish, eski jihozlarni yangi uskunalar bilan almashtirish.

USULLAR VA MATERIALLAR . Sanoatning oldingi darajasi allaqachon korpus o'rtasida joylashgan o'rnatishga ega bo'lgan tovushni yutish qurilmalari bilan tanish. Eng ko'p ishlatiladigan quvur, teshilgan metall plitalardan yasalgan va ovozni yutuvchi material bilan to'ldirilgan. Bunday teshilgan metall lavha trubkasi dumaloq kesimli ovoz yutgichlarda o'rnatish uchun afzalroqdir. Bunga qo'shimcha ravishda, ushbu texnologiya sohasida ma'lumki, ovoz qabul qiluvchining tanasi ichida uzunlikdagi tovush yutuvchiga mos keladigan, ya'ni bir nechta rulonlarga ega bo'lgan

spiral metall qatlam mavjud. Ushbu ma'lum turdagi o'rnatish bilan past chastotali mintaqada ovozni pasaytirish effekti kuzatilmaydi va faqat o'rta chastotali mintaqada juda yengil namlash effekti olinadi. Eng yaxshi holatda, metall lavha spiral yuqori chastotali mintaqada samarali bo'ladi, ya'ni tovush nurlanishining oldini oladi [4-6]. Shu bilan birga, uning qo'shimcha kamchiligi borki, havo oqimiga nisbatan aylanuvchi oqimning birikishi va sezilarli qo'shimcha bosim yo'qotishlari hosil bo'ladi.

Shunga ko'ra, yuqorida aytib o'tilganlardan ma'lum bo'lishi kerakki, ushbu texnologiya sohasi hali ham yuqorida aytib o'tilgan kamchiliklar va zamonaviy takliflar holatining cheklovlari bilan bog'liq bo'lmagan tovushni yutuvchi qurilmalarga muhtoj. Shu sababli, ushbu ixtironing asosiy maqsadi ilgari ko'rib chiqilgan takliflarning yuqorida aytib o'tilgan kamchiliklari bilan bog'liq bo'lmagan va texnikaning yuqori darajasidagi mavjud ehtiyojni samarali va ishonchli tarzda qondiradigan yangi va takomillashtirilgan ovoz yutuvchi materiallar, jixozlar va ularning dizaynini ta'minlashdir.

NATIJALAR. Natijada shovqinni bostirish samaradorligi oshadi. Bunga texnologik uskunani qoplaydigan to'rtburchaklar parallelepiped shaklida ishlab chiqarilgan tebranish izolyatsiyasi tizimiga ega ovoz o'tkazmaydigan korpusda texnologik uskunalar kamida to'rtta tebranish izolyatsiya qiluvchi tayanchlarga o'rnatilishi bilan erishiladi. Texnologik asbob-uskunalar poydevori bilan to'rtburchaklar parallelepipedning pastki qismidagi kesma o'rtasida texnologik uskunadan tebranishlarni korpusning tovush o'tkazmaydigan korpusiga o'tkazishni oldini olish uchun mo'ljallangan bo'shliq mavjud. Texnologik jarayon davomida zarur mikroiklim, korpus ichiga ventilyator o'rnatiladi va uskunaning haddan tashqari qizib ketishini bartaraf etish uchun ovoz o'tkazmaydigan korpus ventilyatsiya kanallari bilan jihozlangan, shamollatish kanallarining ichki devorlari ovozni yutuvchi material va akustik shaffof material bilan ishlanadi. "Ko'rinadigan" turdagi, shamollatish tizimining aerodinamik shovqinini kamaytirish uchun shovqin bostiruvchilar mavjud, mos ravishda kirish va chiqish ventilyatsiya kanallariga o'rnatiladigan korpusda taqdim

etiladi, ovozni yutuvchi element esa ovoz o'tkazmaydigan korpusning ichki yuzasiga o'rnatiladi.

O'rta chastotali mintaqada juda engil namlash effekti olinadi. Eng yaxshi holatda, metall lavha spiral yuqori chastotali mintaqada samarali bo'ladi, ya'ni tovush nurlanishining oldini oladi [4-6]. Shu bilan birga, uning qo'shimcha kamchiligi borki, havo oqimiga nisbatan aylanuvchi oqimning birikishi va sezilarli qo'shimcha bosim yo'qotishlari hosil bo'ladi. silliq va teshilgan yuzalar ko'rinishida, ular orasida ko'p qatlamli tovushni yutuvchi struktura joylashtirilgan.

XULOSA.

Shunday qilib, o'rta va yuqori chastotali mintaqalarda shovqindan, tovushni yutuvchi va ovoz o'tkazmaydigan materiallardan tayyorlangan turli xil ekranlar, bo'linmalar, korpuslardan foydalanish tavsiya etiladi, ikkinchisida ta'sir ovozni aks ettirish, shuningdek, izolyatsiya qiluvchi korpuslardan foydalanish tufayli erishiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Bell L. H., Bell D. H. Industrial noise control: Fundamentals and applications. – CRC Press, 2017.
2. Fry A. (ed.). Noise Control in Building Services: Sound Research Laboratories Ltd. – Elsevier, 2013.
3. Bies D. A., Hansen C. H., Howard C. Q. Engineering noise control. – CRC press, 2017.
4. Pirmatov, R. K., & Rashidov, J. G. U. (2020). Zallarning akustik parametrlarini o'rganish va akustik nuqsonlarni bartaraf etishning amaliy usullari. Amerika muhandislik va texnologiya jurnali, 2(12), 7-13.
5. Pirmatov, R., Rashidov, J., & Pirmatov, K. (2021). Volumetrik blokli binolardan o'ralgan holda havodagi tovush izolatsiyasini hisoblash usuli. E3S Web of Conferences da (264-jild). EDP fanlari.
6. Rashidov, J. «Havo shovqinining tovush izolatsiyasini o'lchash». Nazariy va amaliy fanlar 12 (2019): 121-1